

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Муратова Гулнара Рашитовна

Кокандский государственный педагогический институт

Доцент кафедры Методики физической культуры

Данелян Вагаршак Арменович

студент Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408468>

Аннотация. В статье мы предлагаем подход к организации спортивно-массовой работы в средних профессиональных учебных заведениях, а именно рассматривается роль учащихся в группе сверстников, оценивается значение спорта и физической подготовленности для формирования их волевых качеств. Акцентируется внимание на роль преподавателя, его вклад в систему обучения и воспитания. Излагаются основные положения и условия реализации программы, включающие учет: начальных навыков овладения двигательными действиями на уровне требований стандартов общего среднего и профессионального образования; мотивацию; качество материальной базы учреждений, не требующих дорогостоящего оборудования и инвентаря.

Ключевые слова: учащиеся, мотивация, физические упражнения, спорт, образовательная среда, соревнования.

Целью нашей работы являлось изучение вопросов совершенствования физического воспитания учащихся нефтяного техникума средствами физкультурно-спортивной деятельности. А именно определить средства спортивно-оздоровительной деятельности в физическом воспитании учащихся; выявить роль учителя в организации и проведении внеурочных форм занятий с оздоровительной и воспитательной направленностью; разработать и экспериментально обосновать методику проведения внеурочных форм занятий спортивно-оздоровительного характера в физическом воспитании учащихся.

На современном этапе образование формирует отношение молодого поколения к труду, обеспечивает овладение профессией и повышает квалификацию, в перспективе повышает эффективность и качество производства, расширяет свободу выбора профессии и деятельности.

Образование подготавливает молодых людей к жизни в обществе, участию в хозяйственных, управленческих и политических процессах, обеспечивает освоение различными специальностями, способствует повышению интереса к формам деятельности и к жизни в целом. Отличное здоровье, крепкое и закалённое тело, сильная воля, формируемые в процессе занятий физической культурой и спортом, являются хорошей основой для интеллектуального и умственного развития молодого человека

Время пребывания в среднем профессиональном образовательном учреждении является для учащихся важным этапом формирования личности будущего специалиста и гражданина. Большая роль в комплексной системе учебно-воспитательного процесса принадлежит физическому воспитанию, целью которого является содействие в подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов.

Но существуют противоречия между неизбежностью типовой структуры подготовки учащихся и необходимостью выявления и развития уникальной и неповторимой индивидуальности будущих специалистов, что соответствует потребностям самих выпускников техникумов в условиях социально-экономических трансформаций обусловленных развитием рыночной экономики.

В наших исследованиях мы проанализировали занятия физкультурой и спортом учащейся молодежи нефтяного техникума и выявили, что большую часть своего времени, отведенного на отдых, учащиеся используют на игры в компьютерных залах и развлечениях на дискотеках. Отсюда вытекает целесообразность целостного подхода к изучению внеурочных занятий, которые являются по своей сущности элективными. Под этими занятиями физической культурой и спортом понимается добровольное участие юношей и девушек в избранных ими в свободное от учебы время занятиях в спортивных секциях с целью повышения двигательной активности, отдыха, получения удовольствия и самосовершенствования в упражнениях (например, фитнесе, бодибилдинге, атлетической гимнастике), подвижных и спортивных играх, легкой атлетике.

Все перечисленные виды занятий, в которых учащиеся участвуют добровольно в свободное от учебы время, тесно связаны с культурой, воспитанием, физической и духовной гигиеной, заботой о здоровье. Таким

образом, на внеурочных занятиях имеет место интеграция всех изучаемых в учебных заведениях предметов, которые влияют на духовное и физическое развитие учащихся.

Важно воспитать учащихся не терять попусту свободное от занятий время, а посвящать его целенаправленным занятиям в спортивных секциях. Проблема внеурочных занятий сводится к популяризации видов и форм активного отдыха в свободное время, имеющего спортивно-оздоровительный характер. Следует признать, что развитый в настоящее время статистический анализ бюджета свободного времени должен быть заменен углубленными исследованиями отдельных функций этого времени: спортивной, туристической, образовательной, развлекательной.

Мы впервые в своей работе представили детальный анализ проблемы организации и проведения внеурочных форм занятий физкультурой и спортом в техникумах. Определили средства и методы внеурочных занятий, организуемых в этих образовательных заведениях.

Научная значимость результатов исследования заключается в расширении и углублении наших представлений о системе организации и проведения внеурочных занятий по физкультуре и спорту, что даст возможность более полно воплотить в жизнь идею полезного использования свободного времени учащихся. Практическая значимость полученных результатов исследования состоит в том, что сформулированные практические рекомендации для учителей физической культуры и инструкторов по спорту способствуют повышению качества внеурочных форм занятий в учебных заведениях.

Методика организации и проведения оздоровительно-физкультурных форм занятий способствует укреплению здоровья учащихся, воспитанию у них прикладных навыков и любви к труду, повышению эффективности учебно-воспитательного процесса.

Результаты исследования могут использоваться при составлении программного материала по физическому воспитанию.

Наше исследование состояло из сбора научной информации и анкетирования. Было определено, что из различных форм внеурочных занятий наиболее часто встречающимися являются занятия в предметных кружках и кружках по интересам: кружок изучения иностранных языков - 15%, музыкальный - 8, профессионально-прикладные курсы 3% и др. Значительно меньше учащихся занимается в спортивных секциях. Из спортивных секций предпочтение отдается секциям настольного тенниса -

4%; баскетбола - 6%; гандбола - 2%; волейбола - 8%; легкой атлетики - 2%; фитнеса и атлетизма - 7%.

Таким образом, можно констатировать, что большинство организованных внеурочных занятий в учебных заведениях составляют мероприятия познавательного и социально-культурного характера.

Преподаватель по физическому воспитанию является лидером и одновременно партнером в процессе выполнения различных заданий. При проведении внеурочных оздоровительных занятий по физическому воспитанию и спорту. Он должен использовать демократический стиль управления группой занимающихся. Использование свободного времени в качестве физического воспитания учащейся молодежи является очень важной и актуальной проблемой, особенно в настоящее время.

Список литературы:

1. Toxirjonovich, Arabboyev Qaxramon, et al. "The role of sport in people's health." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).
2. Rashitovna, Muratova Gulnara, and Arabboev Qahramon Tokhirzhonovich. "Features Of Physical Education Of Preschoolers." *International Journal of Early Childhood Special Education* 15.2 (2023).
3. Muratova, G. R. "Introduction of Credit-Module Technology in the Process of Education of Students in the Discipline of "Physical Education". *Middle European Scientific Bulletin* 22 (2022): 261-264.
4. Muratova, G. R. "Some aspects of the development of modern student sports in the republic of uzbekistan." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.4 (2023): 903-905.
5. Muratova, G. R. "Methodology of selection and use of mobile games as a means of connected formation of technical skills and development of physical qualities of volleyball players." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 992-993
6. Муратова, Гулнара Рашитовна. "Оптимизация двигательной активности школьников посредством использования соревновательно-игрового метода." *Uzbek Scholar Journal* 16 (2023): 176-179.
7. Муратова, Гулнара Рашитовна. "Вопросы стратегического управления в сфере физической культуры и спорта в ферганской области." *Инновации в педагогике и психологии SI* (2020).
8. Muratova, G. R. "To the questions of innovative approach to the process of Physical education in university." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 371-374.

9. Ш.А.Ирматов. (2023). Совершенствование двигательных качеств волейболистов на основе тренировочного процесса. *Innovative trends in science, practice and*, 2(9), 22-28.
10. Ирматов, Ш., & Анваров, Ж. (2023). Формирование и создания психологической устойчивости у спортсменов. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(11), 106-111.
11. Rashitovna, Muratova Gulnara. "Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari orqali o'quvchi yoshlarning axloqiy va irodaviy fazilatlarini tarbiyalash muammolari." *World scientific research journal* 16.1 (2023): 9-11.
12. Nazirjonovich, X. Z., & Inomov F. O' (2023). Physical Education In Higher Educational Institutions Problems Of Formation Of Professional Skills On The Basis Of Science And Practice Ytegration In The Training Of Teaching Staff. *Journal of Positive School Psychology*, 870-876.
13. Иномов, Ф. Ё. (2023). Стратегия подач в современном настольном теннисе. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 32(1), 47-50.
14. Иномов, Ф. Ё. (2023). Интерес к самостоятельным занятиям физической культурой студентов. *International conference: problems and scientific solutions*, 2(3), 101-108
15. Муратова Г. Р. «К проблемам самооценки детей с ограниченными возможностями здоровья посредством адаптивной физической культуры и спорта». *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал* 11.10 (2021): 455-458.
16. Муратова, Г. Р., and М. Хатамов. "О проблемах развития творческой активности детей школьного возраста на уроках физической культуры." *Образование. Наука. Карьера*. 2018.
17. Muratova, G. R., and M. Komilova. "Paralimpiya sporti imkoniyatlari cheklangan shahslarni ijtimoiylashtirish usuli sifatida." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 697-701.
18. Makhmudovich, G. A., & Makhmudovich, G. A. (2023). Age characteristics of school-aged children. *International journal of social science & interdisciplinary research* issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(09), 16-18.

